

Ritualuri de construcție ale găgăuzilor din satul Cioc-Maidan (Republica Moldova)

Dr. Evdochia SOROCEANU,
Institutul Patrimoniului Cultural

Casa / locuința pentru găgăuzi este unul dintre codurile culturale cheie, unul dintre cele mai importante fenomene care alcătuiesc pentru popor nucleul viziunii culturale și lingvistice a lumii. Împreună cu particularitățile umane universale, locuința include și un complex de elemente etnice, mitologice, religioase, socio-culturale în dezvoltarea lor istorică. În acest sens, studiul semiotic al locuințelor capătă o importanță deosebită. Pe baza materialului ritualurilor și reprezentărilor mitologice cules de autor în satul Cioc-Maidan (Găgăuzia), se încearcă reconstituirea ritualurilor de construcție găgăuze, dezvăluirea semnificărilor acestora și arătarea rolului locuinței în sistemul de viziune asupra lumii a găgăuzilor. Analiza a demonstrat că toate etapele construirii unei case și acomodării în ea conform tradiției găgăuze sunt însoțite de acțiuni ritualice ce corespund etapelor de construcție a unei locuințe și dezvoltării acesteia. Sunt considerate trei grupuri de ritualuri de construcție: ritualuri care preced construirea unei locuințe, ritualuri care însoțesc construcția și ritualurile mutării în casă nouă. Cele mai importante dintre ritualurile prezentate sunt cele asociate cu ideile arborelui lumii, sacrificiului pentru bunul mers al construcției și sperietoarelor. În Cioc-Maidan fiecare etapă de construcție este marcată de un anumit tip de sacrificiu: la marcarea fundației cu țărugi se servea pâine și sare, la începutul așezării fundației se tăia un cocoș, la începutul zidirii pereților proprietarul casei le dădea zidarilor câte un colac și prosop, înainte de ridicarea acoperișului la toate cele patru colțuri ale casei se dăruia câte un cocoș viu, iar la prinderea primului căprior, meșterului-dulgher i se oferea un colac, un prosop și o cămașă, legate de o cruce de lemn cu o ramură de cireș.